

Μείωση της Διάβρωσης σε Χωράφια Σιτηρών στις Πλαγιές των Λόφων μέσω της Αgroδασοπονίας

www.af4eu.eu

Ευθυγράμμιση των δένδρων ξυλείας ακολουθώντας τις ισούψεις καμπύλες στις πλαγιές του αγροκτήματος Pierre Rujos που καλλιεργούν σιτηρά (πηγή: Verde Terre Production).

Ένα αγρόκτημα που βρίσκεται στους λόφους παραγωγής σιτηρών του διαμερίσματος Gers (Γαλλία) επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη διάβρωση λόγω της κλίσης και της ιστορίας των χωραφιών του, τα οποία καλλιεργούνται συνεχώς με σιτάρι. Στην κορυφή των λόφων, το ασβεστολιθικό έδαφος εμφανίζεται σε ορισμένα σημεία, καθιστώντας αδύνατη την καλλιέργεια σιτηρών. Για την καταπολέμηση της διάβρωσης, το αγρόκτημα φύτεψε σειρές δέντρων κάθετα στην πλαγιά, ακολουθώντας τις ισούψεις γραμμές. Αυτή η χωρική διάταξη βοηθά στη μείωση της διάβρωσης, προωθώντας τη δημιουργία αναβαθμίδων και τη διείσδυση του νερού της βροχής. Οι ανώτερες πλαγιές προορίζονται για βόσκηση, ώστε να επιτευχθεί σταδιακή αποκατάσταση της γονιμότητας, ενώ οι πιο εύφορες αναβαθμίδες στους πρόποδες των λόφων προορίζονται για την καλλιέργεια δημητριακών και ψυχανθών. Τα δέντρα φυτεύτηκαν σε ένα χωράφι με μηδική, επιτρέποντας στα νεαρά δέντρα να επωφεληθούν από την καλή δομή του εδάφους και την εδαφοκάλυψη. Οι σειρές δέντρων απέχουν 25 μέτρα μεταξύ τους, ώστε να χωράνε τα γεωργικά μηχανήματα του αγροκτήματος, και τα δέντρα απέχουν 8 μέτρα μεταξύ τους εντός των σειρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πυκνότητα 100 δέντρων ανά εκτάριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της PAC που ορίζονται στη Γαλλία. Επιπλέον, η περιοχή θεωρείται δασική γη. Τα είδη επιλέχθηκαν για την καταλληλότητά τους στο έδαφος και για τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης παραγωγής ξυλείας. Η συντήρηση των δέντρων απαιτεί δύο ώρες εργασίας ανά εκτάριο ετησίως. Η τακτική συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η παραμέληση μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό κόμπων στο ξύλο. Στο αγρόκτημα, η απομόνωση αυτών των δέντρων μπορεί να είναι προβληματική, καθώς τα αρπακτικά πουλιά τα χρησιμοποιούν ως θέσης ανάπαυσης την άνοιξη, μετά την εμφάνιση νέων βλαστών, με αποτέλεσμα να καταστρέψουν τα φύλλα και να εμποδίζουν τον σωστό σχηματισμό του κορμού.

Tsoukalia Carpente

Ινστιτούτο Ver de Terre, Γαλλία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.